

RITRATTO MASCHILE

AMBITO LOMBARDO

INVENTARIO: 116

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora ignota. È attestato in collezione Borghese a partire dal 1833, elencato nell'inventario fedecommissario come opera di Andrea Sacchi, attribuzione mantenuta fino a Giovanni Piancastelli (1891) ma scartata da Adolfo Venturi (1893) in favore di Bartolomeo Schedoni. Nel 1928, unendosi al parere di Moschini (1927), Roberto Longhi rifiutò tale nome, accostando il ritratto ad un artista dell'Italia settentrionale 'in direzione di Bergamo e Cremona' (Id. 1928), parere accettato da Paola della Pergola (1955) e mantenuto da Kristina Herrmann Fiore (2006).

L'opera, ritenuta da Della Pergola 'molto fine, di un naturalismo non immune da influenze nordiche' (Della Pergola 1955), rappresenta un uomo di tre quarti, la cui identità rimane ignota. La sua figura mostra effettivamente una certa affinità con i dipinti di ambito lombardo, filone qui mantenuto che sembra il più probabile tra le ipotesi finora avanzate. Tra l'altro, se la componente cremonese individuata da Longhi si rivelasse valida, si potrebbe forse ipotizzare la sua provenienza dalla raccolta del cardinale Paolo Emilio Sfondrati, prelado milanese, appartenente a una nobile famiglia originaria di Cremona, città di cui il porporato fu vescovo dal 1607 al 1610. Come è noto, lo Sfondrati cedette al cardinale Scipione ben settanta dipinti, di cui però non esiste un elenco.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 343;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 91;
- V. Moschini, *Bartolomeo Schedoni*, in "L'Arte", XL, 1927, p. 148;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 189;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 80-81, n. 143;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 42.

PORTRAIT OF A MAN

LOMBARD SCHOOL

INVENTORY: 116

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The provenance of this work is still unknown. It is first documented as forming part of the Borghese Collection in 1833, when it was listed in the *Inventario Fidecommissario* as a work by Andrea Sacchi. This attribution was maintained until Giovanni Piancastelli (1891) but rejected by Adolfo Venturi (1893) in favour of Bartolomeo Schedoni. Yet this theory was in turn contested by both Moschini (1927) and Roberto Longhi (1928), with the latter critic ascribing the work to an artist from northern Italy, 'in the direction of Bergamo and Cremona'. His opinion was accepted by Paola della Pergola (1955) and later by Kristina Herrmann Fiore (2006).

Della Pergola (1955) described the work as 'very refined, of a naturalism open to northern European influences'. It depicts a man of unknown identity in three-quarter pose, whose figure indeed shows a certain similarity to paintings of the Lombard school, in line with the most probable hypotheses put forth by critics thus far. In this light, we might conjecture that if Longhi's suggestion of a connection with Cremona turns out to be true its provenance may be the collection of Cardinal Paolo Emilio Sfondrati. The Milanese ecclesiastic hailed from a noble family originally from Cremona, where he was bishop from 1607 to 1610. As is known, Sfondrati gave some 70 paintings to Cardinal Scipione, although we do not possess a list of these.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 343;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 91;
- V. Moschini, *Bartolomeo Schedoni*, in "L'Arte", XL, 1927, p. 148;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 189;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 80-81, n. 143;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 42.

